

Geliş Tarihi/Received Date

12 Ocak 2025/ 12 January
2025

Kabul Tarihi/Accepted Date

10 Şubat 2025 / 10 February
2025

Yayın Tarihi/Publication Date

30 Haziran 2025/ 30 June 2025

Bölüm/Section: Yönetim/Management

Makale Türü/Article Type: Araştırma/Research

Türkiye’de Bulunan Suriyelilere Uygulanan Sosyal Politikalar

To Syrians in Turkey Social Policies Applied

Cem DOĞRUER^{1**}, Volkan TATAR².

¹İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

cemdogruer1@gmail.com

²İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

volkantatar@arel.edu.tr

Özet

İç savaş ve ardından yaşanan kargaşa nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli, Türkiye tarafından misafir yaklaşımıyla karşılanmış ve Türk Dış Politikasında da açık kapı politikası benimsenmiştir. Ancak savaş ve kargaşa ortamının beklenenin çok üzerinde sürmesi ve uzun yıllara yayılması, Suriye’den göç eden nüfusun ciddi rakamlara ulaşmasıyla sonuçlanmıştır. Türkiye’nin olayların hemen akabinde sergilediği misafir yaklaşımı, sürecin uzaması ve göç edenlerin sayısının artmasının ardından, zaman içerisinde, sosyal ve politik tedbirlere dönüşmüştür. Bu çalışmada, ülkemize göç eden Suriyelilerin Türkiye’ye gelişleri, hukuki statüleri ve uygulanan sosyal politikalar tartışılmaya çalışılmıştır. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak beşeri kaygılarla açık kapı politikası izlenmiş olsa da, 2011 yılından bu yana süren süreçte, çeşitli alternatifler üretmek suretiyle başta eğitim, sağlık, barınma ve çalışma hayatı ile ilgili konularda Suriyelilerin entegrasyonuna yönelik çözümler aranmaya başlanmıştır. Bu amaçla

*Yazılan yazar/Corresponding author: Cem DOĞRUER

¹ <https://orcid.org/0009-0001-7262-0255>, ²<https://orcid.org/0000-0001-9180-3172>

* Bu çalışma Arel Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında hazırlanan ‘Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Türkiye’de Uygulanan Sosyal Politikalar’ başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Türkiye'nin Suriyelilere yönelik kısa ve uzun vadede alması gereken tedbir ve uygulaması gereken politikaların hayata geçirmesi konularında öngörülerde bulunulmuştur. Türkiye'nin son 15 yılına hem komşu devletlerle, hem küresel güçlerle hem de başta Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası örgütlerle ilişkilerinde gündemi teşkil eden bu konunun tartışılması ve entegrasyonu da içerecek şekilde ele alınması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeliler göçmenler, Sosyal Politikalar, Göç, Geçici Koruma, Arap Baharı

Abstract

Approximately 3.5 million Syrians, who had to leave their country due to the civil war and the ensuing turmoil, were welcomed as guests by Turkey and an open door policy was adopted in Turkish Foreign Policy. However, the fact that the environment of war and turmoil lasted much longer than expected and spread over many years resulted in the population migrating from Syria reaching serious numbers. Turkey's guest approach, which it displayed immediately after the events, has been transformed into social and political measures over time, following the prolongation of the process and the increase in the number of migrants. In this study, the arrival of Syrians to Turkey, their legal status and the social policies implemented have been discussed. Although the Republic of Turkey has pursued an open door policy with humanitarian concerns, in the process that has been going on since 2011, solutions have begun to be sought for the integration of Syrians, especially in matters related to education, health, housing and working life, by producing various alternatives.. For this purpose, predictions have been made on the measures that Turkey should take in the short and long term for Syrians and the realisation of the policies that should be implemented. It is very important to discuss this issue, which has been on the agenda of Turkey's relations with neighbouring states, global powers and international organisations, especially the European Union and the United Nations, in the last 15 years, and to address it in a way that includes integration.

Key Words: Syrians refugees, Social Policies, Migration, Temporary Protection, The Arab Spring

1.Giriş

Göç kavramı iki konum arasında yaşanan hareket eylemi olması nedeniyle coğrafi olduğu kadar sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlar gibi birçok açıdan ele alınması zorunlu bir kavramdır. O nedenle kavram olarak göç, bir tek disiplinle açıklayamayacak büyüklükte olduğu gibi argümanları birbirinden çok farklı olan bir olgu konumundadır. Bu açıdan bakıldığında göç, sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve hukuki yönleriyle birçok disiplinin ilgi alanına giren bir konu olma özelliği taşımaktadır [1].

Türkiye, uluslararası göç ve nüfus hareketleri bakımından gerek tarihi gerekse coğrafi açıdan tecrübeli olmasına rağmen, nüfus hareketlerinin yaşandığı dönemlerde yaptığı yasal düzenlemelerle geçici tedbirlere başvurmuş, kalıcı bir mülteci politikası üretememiştir. Nitekim Türkiye, 1988 yılındaki İran-İrak Savaşı, 1989 yılı Bulgaristan'dan sınır dışı edilen Türkler, 1990-1991 arasında Körfez Savaşı ve 1992-1997 yılları arasında Eski Yugoslavya'daki iç savaş gibi nedenlerle dönemsel olarak dış göç almıştır. Ancak Mart 2011'den beri Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkesini terk eden Suriyelilerin yarattığı toplu göç dalgası daha önceki tecrübelerden farklı olarak Türkiye açısından çeşitli önlemlerin alınmasına neden olmuştur.

Özellikle Suriyeliler açısından politika geliştirmek ve sosyolojik patlamalara sebep olmadan hukuki tedbirler alınması son dönemde zaruri olmuştur. Ayrıca AB'nin Suriyeliler konusunu da Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecindeki tartışmalara dâhil etmesi, Türkiye'de göç konusunda siyasi politika üreten kişi ve kuruluşların göç tartışmalarını ciddiye almalarına sebep olmuştur [2]. Nitekim Ekim 2011'de Türkiye'de kayıt olan Suriyeliler "geçici koruma statüsü"ne alınmıştır. Geçici koruma, ülkenin sınırlarına ulaşan kitlelere geri gönderme yükümlülüğü çerçevesinde ve bireysel statü belirlemekle zaman kaybetmeden, belirlenmiş haklar sağlayan, tamamlayıcı ve kolay uygulanabilir bir çözümdür [3]. Fakat uzun vadede düşünüldüğünde sayıları birçok Balkan ülkesi nüfusuna yaklaşan Suriyelilere yönelik izlenecek sosyal politikalar ve bunların yönetimi, Türkiye açısından özellikle toplumsal konular başta olmak üzere kritik derece önem taşımaktadır.

Çalışmanın genel olarak amacı; Türkiye'de Suriyeliler özelinde geliştirilmeye çalışılan sosyal politikaların ve uygulamaların, nerede olduğunu ortaya koyarak, sosyal devlet anlayışı kapsamında yönetim tarzını analiz etmek ve alınması gerekli önlemler noktasında fikir üretebilmektir. Nihai aşamada Suriye'de yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli nüfusun, sosyal politikalar ekseninde nerede olduğunu belirlemeye yardımcı olacağı düşünülen çalışmada, belirsiz süreli bu misafirliğe ait sosyal kaygılar ve önlemler üzerinde durulacaktır.

2.Araştırma Metodolojisi

Araştırmada analitik yöntemle, konu ile alakalı literatür taramasında karşımıza çıkan yazılar başta olmak üzere, konunun önemli kelimelerini teşkil eden Göç ve Sosyal Politika gibi terimlerin akademik anlamda nasıl ifade edildiğini ve Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin göç yönetimi konusunda nasıl uygulanmanın var olduğu tartışılacaktır.

Bu çalışmada, Türkiye’de yaşayan Suriyelilere yönelik sosyal politikalar nitel bir perspektifle ele alınmıştır. Araştırmada analitik yöntemle birlikte kapsamlı bir literatür taraması yapılmış, bu sayede teorik ve pratik bilgiler bir araya getirilmiştir. İnceleme sürecinde göç, sosyal politika ve entegrasyon konuları odak noktası olarak belirlenmiştir. Veriler, 2024 yılı itibarıyla AFAD, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi resmi kurumlar tarafından yayımlanan raporlardan elde edilmiştir. Ayrıca, uluslararası literatürde yer alan kavramsal yaklaşımlar detaylı bir şekilde analiz edilmiş ve Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Türkiye’ye göç etmiş olan ve halen hukuki koruma altında bulunan Suriyeliler hakkında yapılmış bilimsel araştırmaların verileri irdelenerek Suriyeli sığınmacıların sosyal, ekonomik, demografik ve nüfus yapılarına ait sayısal rakamlar üzerinden özetle bahsedildikten sonra sosyal içerme ve politikaların uygulamaları bakımından bu konuda çalışmalar yapmış düşünürlerin düşünce ve kaynakları temel alınarak durum değerlendirmesi yapılacaktır.

3.Göç Olgusuna Kavramsal Bakış, Suriyelilerin Hukuki Durumu ve Türkiye’ye Göçü

3.1.Göç Kavramı

Göç; “toplumsal, siyasi, ekonomik vb. sebeplerle bireylerin veya toplulukların kendi ülkelerinden başka bir ülkeye, yerleşim yerlerinden başka bir yerleşim yerine gitme eylemidir”. [4] Göç Terimleri Sözlüğünde ise; “bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek veya bir Devlet içinde yer değiştirmesi. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleridir”. [5] Günümüzde göç, ulusal ve uluslararası sosyal problemlerin en başında gelen kavramlardan biridir. Aynı zamanda göç, milyonlarca bireyi yerinden ederken maruz kalan devletin iç dinamiklerinin bütün sosyal dengelerini değiştirerek yönetsel tedbirler almaya zorlayan bir kavramdır [6].

Göç genellikle ekonomik, siyasi ve çevresel faktörler tarafından tetiklenir. Daha iyi eğitim olanakları, iş fırsatları ve yaşam standartları gönüllü yapılan göçün en yaygın sebepleri arasında yer alırken, genellikle savaş, siyasi iktidarsızlık ve doğal afetlerden kaynaklı dışsal faktörlere bağlı olarak zorunlu göçlerde gerçekleşmektedir. Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişiklikleri de göç üzerinde etkili olmuştur. Göç, küresel toplumun ayrılmaz bir argümanıdır ve insan hareketliliği dünyanın her yerinde toplumların gelişimini etkilemeye devam edecektir.

3.2.Göçmen, Sığınmacı, Mülteci Kavramları

Özellikle Suriye’den ülkemize başlayan göç olayı ile gündeme gelen göçmen, sığınmacı ve mülteci kavramları halk nezdinde aynı kavram olarak görülse de aslında hepsinin uluslararası literatürde tanımı farklı olup birbirlerinden ayrılmaktadırlar.

Göçmen; “kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk)” olarak tanımlanmıştır. [4]. Uluslararası literatüre bakıldığında ise “Göç Terimleri Sözlüğü” küresel manada bir göçmen tanımlamasının mümkün olmadığını belirterek şöyle bir açıklama yapmaktadır; “Göçmen terimi genellikle bireyin göç etme kararını, zorlayıcı dış faktörlerin müdahalesi olmaksızın kendi özgür iradesiyle ve “kişisel uygunluk” sebepleriyle aldığı tüm durumları kapsar şeklinde anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu ifade maddi ve sosyal koşullarını iyileştirmek ve kendileri ve ailelerine ilişkin beklentilerini geliştirmek amacıyla başka bir ülke veya bölgeye hareket eden kişiler ve aile fertleri için geçerli kabul edilmiştir.” [5].

Göçmenler ekonomik ve sosyal entegrasyon sürecinde nispeten daha avantajlı konumda olabilirken, mülteciler ve sığınmacılar özellikle ilk yerleştikleri dönemde hukuki statülerine bağlı olarak çeşitli kısıtlamalar ile karşılaşabilirler. Toplumsal kabul, ayrımcılık ve sosyal dışlama gibi faktörler bu grupların sosyal uyum sürecini zorlaştırabilir.

Mülteci; “Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci; Yabancı bir ülkede iltica etmeden önce belirli bir süre kalan kimse” olarak tanımlanmıştır [4]. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 61’inci maddesine göre mülteci; “Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da yararlanmak istemeyen yabancılar ile bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya dönmek istemeyen vatansızlar” olarak tanımlanır.

Mülteci statüsü bireylere eğitim, sağlık ve çalışma gibi temel haklara erişme hakkı sağlar ancak bu hakların pratikte uygulanması, mülteci kabul edilen ülkenin politikalarına ve sosyal yapısına bağlıdır.

Sığınmacı ise; “Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık” olarak tanımlanmıştır [4]. 10 Türk Dil Kurumu, mülteci sözcüğünün karşılığını sığınmacı olarak verse de her iki kelime aynı anlama gelmemektedir. Sığınmacı, iltica başvurusunda bulunduğu halde yetkili makamlar tarafından hakkında henüz karar verilmeyerek mülteci statüsü kazanmamış kişileri tanımlamak için kullanılır. Yukarıda bahsi geçen sebeplerden dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalarak kaçtığı ülkede sığınma talebinde bulunan sığınmacı, yetkili makamlarca “soruşturma” safhasının tamamlanmasını bekler.

Sığınmacılar, başvuruları değerlendirilene kadar geçici koruma altında olup, bu süreçte genellikle hukuki ve sosyal belirsizlikle karşı karşıya kalırlar. Sığınma süreci bireylerin yaşadıkları travmaların yanı sıra ev sahibi ülkelerin entegrasyon politikaları ve sosyal algıları ile de şekillenir.

Göçmen, mülteci ve sığınmacı kavramları bireylerin göç deneyimlerini anlamak ve farklı hukuki süreçlerini anlamlandırmak için stratejik öneme sahiptir. Bu grupların gereksinimlerine uygun politikalar geliştirilmesi, uluslararası hukuk kapsamında ve ev sahibi ülkelerin sosyal kültürel yapıları içerisinde ele alınması gerekmektedir.

3.3.Ülkemizde Bulunan Suriyelilerin Hukuki Durumu

Kural olarak ulusal veya uluslararası silahlı çatışmalar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalanlara 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolüne istinaden koruma sağlanmamakla birlikte, “*Savaş Mağdurlarının Korunmasına İlişkin 1949 Cenevre Konvansiyonu*” kapsamında koruma sağlanmaktadır. Ancak Suriye’de yaşanan durum yine Suriye’nin ve Türkiye’nin de taraf olarak yer almadığı 1949 Cenevre Konvansiyonlarına ek II Nolu Protokol kapsamına girmediğinden Türkiye’ye göç eden Suriyelilere bu protokol kapsamında insanî yardım sağlanamamaktadır. Bu protokol devletlerin resmi ordusuyla muhalif veya diğer organize silahlı güçler arasında yaşanan silahlı çatışma kurbanlarını kapsamaktadır [7].

Türkiye’deki yasal ve idari düzenlemelerden görüldüğü üzere Suriyelilere “*mülteci*” tanımlaması yapılmasına izin verilmemektedir. 1951 Cenevre Sözleşmesi, mültecilerin korunmasını amaçlayan uluslararası bir belge olup, mülteci statüsünün tanımını ve mültecilerin haklarını düzenler. Sözleşme, bireylerin ırk, din, milliyet, belli bir sosyal gruba mensubiyet veya siyasi görüşlerinden dolayı zulüm görme korkusuyla ülkelerini terk etmeleri durumunda mülteci olarak kabul edilmelerini öngörür. Türkiye’nin bu sözleşmeye koyduğu çekince, Avrupa ülkeleri dışından gelen yabancıların “*sığınmacı*” olarak değerlendirilmesini engellemektedir. Türkiye’de kamu kurumları ile siyaset mekanizması uluslararası hukukta karşılık bulabilecek ve Türkiye’ye yönelik yasal yükümlülük getirebilecek veya bu algıya sebebiyet verebilecek “*mülteci*” gibi kavramları özellikle kullanmamış, “*sığınmacı*” ya da “*misafir*” kavramı tercih edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye’nin Hatay’da ağırlanan Suriye uyruklu kişiler için “*misafirler*” terimini kullanmaya devam ettiğini doğruladı. BMMYK, Türkiye’de Suriyelilere sağlanan korumanın “*geçici koruma*” kavramıyla doğrudan örtüştüğü ve bu durumun da böyle büyük çaplı göç dalgaları için kabul edilebilir bir yaklaşım olduğu düşüncesindedir [8].

Türkiye’deki Suriyelilerin uluslararası hukuk bağlamında tanımlanması, BMMYK’nin de önerisi ile İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 30 Mart 2012 tarihli “*Türkiye’ye Toplu Sığınma Amacıyla Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyetinde İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne ve Barındırılmasına İlişkin Yönerge*” ile yapılmıştır. Yönerge kapsamında Türkiye’deki Suriyeliler, resmen “*geçici koruma statüsü altındaki yabancılar*” olarak tanımlanmışlardır. YUKK’nu 91.’inci madde uyarınca 22 Ekim 2014’de yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliğinde Suriyelilerin yasal statüsü net bir şekilde ortaya konmuştur. Yönetmeliğin geçici 1. maddesine göre, “*28/4/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına alınırlar. Geçici korumanın uygulandığı süre içinde, bireysel uluslararası koruma başvuruları işleme konulmaz.*” denilmektedir.

Geçici koruma, kimlik belgeleri olmayanlar da dâhil olmak üzere uluslararası koruma ihtiyacı bulunan bütün Suriyelilere, vatansız bireylere ve Suriye üzerinden gelen mültecilere uygulanır [9]. Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki durumu, geçici koruma statüsü çerçevesinde düzenlenmiş olup, temel haklara ulaşımları ulusal mevzuatla garanti altına alınmıştır. Fakat Suriyelilerin sosyal uyumu, üretilen uzun vadeli politikalar ve toplumun farklı kesimlerinin iş birliği ile desteklenmesi gereken aktif bir süreçtir. Geçici korumanın sağladığı olumlu ve olumsuz edinimler vardır. Ülkemizde yaşama hakkı, çalışma hakkı, eğitimden yararlanabilme, sağlık hizmetlerinden faydalanma olumlu getirileri iken, vatandaşlık statüsü vermemesi, seçimlerde oy hakkı bulunmaması ve bazı iş kollarında çalışamama olumsuz getirileri olarak örneklendirilebilir.

3.4.Suriye’de Yaşanan İç Savaş ve Suriyelilerin Türkiye’ye Göçü

Suriye, rejim sorunlarının, çıkar çatışmalarının, savaşların, geri kalmışlığın ve genelde demokratik olmayan yönetimlerin yer aldığı; petrol kaynaklarına sahip toprakları ve dünyayı sürekli meşgul eden olaylarıyla Ortadoğu coğrafyasının önde gelen devletlerinden birisidir.

1946 yılında tekrar bağımsızlığını kazanarak Fransız mandasından kurtulan Suriye, 1949 ve 1954 yıllarında yaşadığı darbe sonrası 1958 yılında Mısır ile birlikte kurduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti’ne 1961 yılında son vermiştir. İktidar çekişmeleri ile geçen on yıllık bir süreç sonrası ise 1943 yılında kurulmasına rağmen çok büyük bir etkinlik gösterememiş olan Suriye, yeniden başlangıç manasına gelen “*baas*” kelimesi ile tekrardan meydanlara çıkan Baas Partisi, 1970 yılından bu yana Hafız Esad’la başlamış ve oğlu Beşşar Esad ile süre gelen iktidar ülkeyi günümüze kadar yönetmiştir [10].

Hafız Esad’ın yaptığı darbe ile iktidara gelmesinden itibaren ülkedeki muhalifler tamamen tasfiye edilmiş ve demokratik görüntüde otoriter bir rejim kurulmuştur. Suriye’nin stratejik konumlarına kendi ailesinden ve inancından kişileri yerleştiren Esad, otoriter rejiminin devamlılığını kendisi ölene kadar sağlamış, öldükten sonra ise yerine oğlu

Şekil 1'de Suriyenin Etnik-Dini Yapısı gösterilmiştir [14]. Suriye'de nüfusun coğrafi dağılımı, suyun varlığı ile orantılıdır. Yağışların fazla olduğu ve yer altı suyu bulunan yerler ile akarsulara yakın kesimler nüfus bakımından yoğun, diğer alanlar ise düşük nüfus yoğunluklu bölgelerdir [15].

Resmî verilere göre Ülkenin toplam nüfusu iç savaş başlamasından bir yıl öncesi olan 2010'da 21.018.834 kişi iken, 2019'da yaklaşık nüfusun 18.507. 587 olduğu tahmin edilmektedir. 2011 yılının Mart ayından beri aralıksız olarak devam eden iç savaş sebebiyle 370 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilirken, beş buçuk milyondan fazla Suriyeli ülkesinden kaçarak göç etmek zorunda kalmıştır [16]. Suriye'de nüfusun çoğunluğunu oluşturan Sünni Araplar, Lazkiye ve El-Süveyde bölgesinin dışında yaşamaktadır. Nitekim Lazkiye'de Nusayri nüfus, El-Süveyde'de ise Dürzi nüfus yoğun olarak varlık göstermekte, aynı zamanda Suriye'nin şehirlî tüccar sınıfını da oluşturmaktadır. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ise, 200 bin civarında Arap nüfus bulunmaktadır [17].

Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 7-8'lik bölümünü oluşturan Kürt nüfusa bakıldığında, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda yaşadıkları görülmektedir. Haseke vilayetinin kuzeyi, Türkiye sınırında yer alan Cezire bölgesi, Ayn el-Arap kenti ve Halep'in kuzeybatısında bulunan Afrin civarındaki Kürt Dağı Suriye'deki Kürt nüfusun toplandığı alanlardır. Halep ve Şam'da bulunan Kürt nüfusu ise, ekonomik sebeplerden dolayı bu şehirlere göç etmişlerdir [18].

Türkmenlerin yaşadığı bölgeler ise, Lazkiye, Halep, Hama, Humus, Tartus'tur. Bunun yanında Suriye'de ne kadar Türkmen yaşadığına dair resmi veya bilimsel veri bulunmamaktadır. Suriye Türkmenlerine göre ise Türkçe konuşan Türkmen sayısı yaklaşık bir buçuk milyon civarındadır. Büyük grup şeklinde yaşayan Türkmenler millî benliklerini korurken, küçük gruplar önemli ölçüde Araplaşmıştır [19].

4.2 Suriyeden Türkiye'ye Gelen Göç Sayısı

Suriyede yıllardır iktidar da olan ve baskıcı bir yönetim sergileyen Beşşar Esad yönetimi, Arap Baharının etkisiyle ülkesinde meydana gelen olaylara karşı sert ve çatışmacı bir tutum sergilemiş, bunun neticesi ülkede iç savaş çıkarak binlerce insan yaşamını yitirmiştir. Ülkede meydana gelen bu olaylar neticesi gerek sosyal gerek ekonomik gerekse insani temel ihtiyaçlar bakımından hayatını idame ettirme anlamında zorluk yaşayan Suriye vatandaşları çözümü başka ülkelere göç etmekte bulmuşlardır.

Bu göç akımının doğal sonucu olarak Türkiye'nin en uzun kara sınırı bulunan ülkesi olan Suriyeden göç eden insanlar, kurtuluş ümidiyle akın akın Türkiye'ye göç etmişlerdir. Başta göç eden insanlar sınır hatlarına kurulan kamplarda ikamet ettirilirken, sayının devamlı olarak artması ile baş edilemeyecek bir hâl almış ve göç eden insanlar ülke içerisinde çeşitli vilayetlere dağılmışlardır.

4.2.1. Geçici Koruma Kapsamına Alınan Suriyeli Sayısı

Türkiye'deki geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısının 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 2 milyon 901 bin 478 kişi olduğu belirlenmiştir [20].

Grafik 1 : Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler

Ülkemize gelen Suriyeli sayısı 2011 yılında nispeten düşük sayılarla başlayıp, savaşın şiddetlenmesi ile artarak devam etmiş, 2014 yılında Geçici Koruma Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi sonucunda 2013 yılındaki sayının yaklaşık 7

katına çıkmıştır. 2021 yılında 3 milyon 737 bin 369 ile zirve yapmıştır. Daha sonraki yıllarda düşüş eğilimine girdiği gözlemlenmiştir.

4.2.2 Geçici Koruma Kapsamına Alınan Suriyelilerin En Çok Yaşadığı İller

Türkiye’de bulunan Suriyelilerin en çok buldukları illeri sayısal olarak en fazladan en aza doğru sıralayacak olursak; İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Kilis illeridir [20]. Grafik 2’de verilen veriler 31/12/2024 itibari ile geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli’lerin illere göre dağılımını göstermektedir.

Grafik 2 : Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin İlk 10 İle Göre Dağılımı

Suriyelilerin Türkiye’ye yerleştiği illerin dağılımı, coğrafi konumların, ekonomik fırsatların ve iş olanaklarının etkisiyle şekillenmiştir. Sınra yakın illerde yüksek Suriyeli nüfus bulunurken, büyük şehirler ve sanayi bölgeleri de yoğun göç almıştır. Grafik, Suriyeli nüfusun Türkiye genelindeki dağılımını göstermektedir. İstanbul, Suriyelilerin en yoğun yaşadığı şehir olarak dikkat çekerken, Gaziantep ve Şanlıurfada da önemli oranlara sahiptir. Bu dağılım, Türkiye’deki göç politikaları, sosyal hizmetler ve entegrasyon süreçlerinin şekillendirilmesinde önemli bir data kaynağıdır.

4.2.3 Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı

Türkiye’de bulunan Suriyelilerin 1 milyon 495 bin 335 kişisi erkek, 1 milyon 406 bin 143 kişisi bayan nüfus oluşturmaktadır. Yaş ve Cinsiyet Dağılımına Göre istatistik veri detaylı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir [20]. Tablo 1’de verilen veriler 31/12/2024 itibari ile geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli’lerin yaş ve cinsiyete göre dağılımını göstermektedir.

Tablo 1. Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı

Yaş Aralığı	Kadın	Erkek	Toplam
0 yaş-4yaş	210.684	224.875	435.559
5 yaş-9 yaş	234.492	248.337	482.829
10 yaş-14 yaş	156.737	164.724	321.461
15 yaş-18 yaş	113.028	120.065	233.093
19 yaş-24 yaş	145.059	154.022	299.081
25 yaş-29 yaş	134.192	150.006	284.198
30 yaş-34 yaş	101.819	116.187	218.006
35 yaş-39 yaş	83.320	98.876	182.196
40 yaş-44 yaş	64.548	70.126	134.674
45 yaş-49 yaş	48.703	46.501	95.204
50 yaş-54 yaş	37.771	34.375	72.146
55 yaş-59 yaş	29.264	27.349	56.613
60 yaş-64 yaş	19.602	17.769	37.371
65 yaş-69 yaş	12.787	11.308	24.095
70 yaş-74 yaş	7.129	5.987	13.116
75 yaş-79 yaş	3.799	2.871	6.670
80 yaş-84 yaş	1.816	1.162	2.978
85 yaş-89 yaş	879	519	1.398
90+ yaş	514	276	790
Toplam	1.406.143	1.495.335	2.901.478

Geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin yaş ve cinsiyet dağılımı açısından denge gözlemlenirken, her yaş grubunun ihtiyaçları ve entegrasyon süreçleri farklılık göstermektedir. Politikalar tasarlanırken bu demografik yapının göz önünde bulundurulması, Suriyelilerin daha sağlıklı bir entegrasyon süreci geçirmesini destekleyecektir.

5. Türkiye’de Bulunan Suriyelilere Uygulanan Sosyal Politikalar

5.1 Türkiye’deki Suriyelilere Uygulanan Sosyal Politikalar

Sosyal politika, Batı Avrupa’da 19.yüzyılda meydana gelen Sanayi Devrimi ile beraber ortaya çıkmış olup genel olarak toplumsal yaşama yönelik politikaları oluşturmayı ve uygulamayı hedeflemiştir. Bu dönemdeki çalışma koşulları toplumsal hayata yönelik bazı müdahaleleri de beraberinde getirmiştir. Sanayi Devriminden sonraki dönemde çalışma hayatındaki konularla ilgilenen sosyal politika alanı daha sonra genişleyerek toplumsal diğer alanlarda ilgilenmeye ve uygulanmaya başlamıştır.

Sosyal politika, toplumsal nitelikli politikaların bütününden oluşmaktadır. Toplumda huzur ve refahın sağlanabilmesi için bazı araçlar ve politikaların oluşturulması ve uygulanması gereklidir. Devletin, sosyal koruma yanında refah sağlamak amacıyla bu politikaları uygularken kamusal amacı bulunmakta olup bazı hizmetleri yerine getirmekle kendini yükümlü kılmaktadır. Sosyal Politika, devletin siyasi yapısına, ideolojisine, gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. Ancak bu farklılıklara rağmen disiplinler arası bir bilim dalı olan sosyal politika, her durumda hukuk, insan hakları, demokrasi, ekonomi, siyaset, sosyal hizmet gibi alanlarla yakın ilişki içinde ve etkileşimlidir.[6]21

Sosyal politikaların hedefi, sosyal sorunlara yönelik toplum merkezli çözümler üretmek, toplumun tüm kesimlerini kapsayan özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik daha etkili hizmetler sunmak, bireylerin refah ve mutluluklarını tesis ederek sosyal eşitlik ve sosyal adaleti sağlamaktır.

Buradan hareketle, toplumdaki farklı konularda ve toplumdaki tüm kesimlere yönelik kuşatıcı bir etki yaratan sosyal politika ve uygulamalarının ülkemizde bulunan yabancılara yönelik sunulacak hizmetlere temel oluşturacağı aşikârdır. Nitekim Türkiye açık sınır politikası uyguladığı Suriyelileri bu kapsamda kabul etmiş, geri göndermemiş ve temel ihtiyaçlarını karşılayarak geçici koruma sağlamıştır. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlık ve eğitim başta

olmak üzere, sosyal hizmet ve sosyal destekler bağlamında hemen hemen Türk vatandaşlarına sağlanan haklara eşit seviyede hizmetler verilmektedir.

5.1.1 Sağlık Alanında Uygulanan Politikalar

Ülkelerinde bulunan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve en temel ihtiyaçların bile giderilmesi noktasında çaresiz kalan Suriyeliler için, göç etmeye başladıkları tarihten itibaren büyük özveri ile çalışarak sığınmacıların ihtiyaçları karşılanmıştır. Türkiye, ülkemize sığınan Suriyelilerin temel ihtiyaçlarından biri olan sağlık alanında da başarılı politika izlenmiş ve tüm dünyadan takdir toplanmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılar öncelikle geçici barınma merkezlerine (kamplara) yerleştirilmiştir. AFAD tarafından geçici barınma merkezlerinde ve geçici barınma merkezleri dışında kalan Suriyelilere sağlık, eğitim ve gıda yardımı sağlanmaktadır. AFAD diğer uygulamaların yanında sağlık hakkına ulaşım konusunda da düzenlemeler yapan ve uygulama geliştiren bir kurumdur. Kamplarda barınan Suriyeliler için sağlanan sistemli yardımlar kapsamında, sağlık hakkına erişim de AFAD aracılığıyla ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

İlk olarak Hatay'ın Yayladağı ilçesinde uygulanan destek faaliyetleri, AFAD tarafından yayımlanan 2013/08 sayılı "Suriye'li Misafirlerin Sağlık ve Diğer Hizmetleri Hakkında Genelge" kapsamında genişletilerek 11 ilden 81 ile çıkarılmıştır. Böylece Suriyelilerin sağlık hakkına erişimleri konusunda herhangi bir sınırlama kalmamış, buldukları illerdeki sağlık kurumlarına başvurarak sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının önü açılmıştır. Ayrıca geçici koruma altındaki Suriyelilerin tedavi giderlerinin yine AFAD Genelgesine göre Türk vatandaşlarına sağlandığı gibi Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında ve koruyucu, tedavi edici, acil sağlık hizmetleri şeklinde ve herhangi bir ücret alınmadan verilmesi sağlanmıştır.

Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri amacıyla 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" verilmektedir. Suriyeli bir hasta, geçici koruma kimlik belgesiyle sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurabilmekte veya MHRS çağrı merkezinden randevu alabilmektedir. Eğer geçici koruma kimlik belgesi yok ise, acil hâl nedeniyle başvurursa sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekte, acil hâl sebebiyle değilse, hasta Göç İdaresi İl Müdürlüğü aracılığıyla kaydının yapılması için yönlendirilmektedir. Bu uygulama, bir yandan bu kişilerin sağlık hakkına erişimlerini garanti altına alırken; bir yandan da devletin ülke genelinde şehirlerde kalan Suriyelilerin sayısından haberdar olmasına hizmet etmektedir.

5.1.1.1 Suriyeli Sığınmacılara Verilen Sağlık Hizmeti Sayısı

AFAD'ın 2023 yılında yayınladığı Geçici Barınma Merkezlerindeki Harcama ve Maliyet Analizi Raporuna göre ülkemizde Suriyeli sığınmacılara verilen tedavi hizmetleri aşağıda gösterilmiştir [12].

Tablo 2. Suriyeli Sığınmacılara Verilen Sağlık Hizmeti Sayısı

Sahra Hastanesi							
Günlük Poliklinik Sayısı	Toplam Poliklinik Sayısı	Toplam Hastaneye Sevk Sayısı		Günlük Sevk Sayısı			
6.075	1.713.402	292.253		935			
Hastane							
Toplam Yatan Hasta Sayısı	Yatan Hasta Sayısı	Yatan Hasta Tanısı		Doktor Sayısı		Ameliyat Sayısı	Doğum Sayısı
		Ateşli Silah	Medikal Hasta	Yerli	Yabancı		
38.582	86	15	71	69	8	30.040	6.701

Tablo 2, Suriyeli sığınmacılara verilen sağlık hizmeti sayılarını göstermekte olup, sığınmacıların sağlık hizmetlerine yüksek oranda ihtiyaç duyduğunu ve bu ihtiyacın büyük ölçüde karşılanmaya çalışıldığını gösteriyor. Ancak, sevk sayılarının yüksek olması, sahra hastanelerinin kapasite sınırlamalarını ortaya koyarken; doğum ve ameliyat sayılarının yüksekliği, kadın ve çocuk sağlığına yönelik hizmetlerin ne kadar kritik olduğunu vurguluyor. Yerel doktorların ağırlıklı rolü ise yerel sağlık sisteminin bu süreçteki önemini göstermektedir.

5.1.2 Çalışma Alanında Uygulanan Politikalar

İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılayarak geçimlerini sağlamak ve daha iyi koşullarda yaşamak amacıyla çalışmaya ihtiyaç duyarlar. Bu kapsamda çalışma hakkı, herkese istisnasız tanınması gerekli olan temel insan haklarından. Her devlet, kendi vatandaşlarının çalışma haklarını düzenleyen kurallar koyar. Ancak, ülkelerin kendi vatandaşları haricinde

o ülkede bulunan yabancıların da çalışma hakkı olduğundan, devletler ülkelerinde bulunan yabancıların da çalışma haklarını düzenlemektedir [22].

1951 Cenevre Sözleşmesi'nin 17'inci maddesinde; “*Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden her mülteciye, ücretli bir meslekte çalışmak hakkı bakımından, aynı şartlar içinde yabancı bir memleketin vatandaşına uyguladıkları en müsait muameleyi uygulayacaklardır*” hükmü belirtilmiştir.

Anayasa'mızın 48.'inci maddesinde çalışma özgürlüğü düzenlenmiştir. Şöyle ki; “*Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir*” denilerek ülke vatandaşları ile yabancılar arasında bir ayırım yapılmamıştır. YUKK'un 88.'inci maddesinde; “*Uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, karşılıklılık şartından muaftır. Başvuru sahibine, başvurusu reddedilen veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilere sağlanan hak ve imkânlar, Türk vatandaşlarına sağlanan hak ve imkânlardan fazla olacak şekilde yorumlanamaz.*” denilmektedir.

Suriyeden ülkemize gelen sığınmacıların koruma statülerinin geçici koruma statüsü olduğu gerçeğinden hareketle, Geçici Koruma Yönetmeliğinin çalışma hakkı ile ilgili maddeleri irdelendiğinde 29.'uncu maddede;

- “*Geçici korunanların çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın görüşü alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir.*”

-*Geçici koruma kimlik belgesine sahip olanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek sektörlerde, iş kollarında ve coğrafi alanlarda (il, ilçe veya köylerde) çalışma izni almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurabilir.*

-*Yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere ilişkin mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.*

-*Geçici korunanlara verilen çalışma izinlerinin süreleri, geçici korumanın süresinden fazla olamaz. Geçici koruma sona erdiğinde, bu kapsamda verilen çalışma izni sona erer.*

-*Geçici korunanlara verilen çalışma izni, Kanunda düzenlenen ikamet izinleri yerine geçmez.*” denilmektedir.

Ayrıca aynı yönetmeliğin 33.'üncü maddesi ikinci fıkra “c” bendinde; “*Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, çalışma durumuna ait güncel bilgileri otuz gün içinde bildirmekle yükümlüdür.*” denilmektedir.

5.1.2.1 Yıllara ve İzin Türlerine Göre Yabancılar Verilen Çalışma İzin Sayısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu, yıllara göre yabancılar verilen çalışma izin sayılarıyla ilgili istatistik, Tablo 3'de gösterilmiştir [23].

Tablo 3. Yıllara ve İzin Türlerine Göre Yabancılar Verilen Çalışma İzin Sayısı

Yıl	İzin Türü			Toplam
	Sürelili	Süresiz	Bağımsız	
2011	17.318	132	16	17.466
2012	32.191	79	9	32.279
2013	45.721	93	9	45.823
2014	52.197	95	3	52.295
2015	64.402	115	4	64.521
2016	73.410	115	24	73.549
2017	87.150	19	13	87.182
2018	115.826	4	7	115.837
2019	145.232	0	0	145.232
2020	123.574	0	0	123.574
2021	168.103	0	0	168.103
2022	212.682	0	0	212.682
2023	239.835	0	0	239.835

Tablo 3, yıllara ve izin türlerine göre yabancılar verilen çalışma izin sayılarını göstermekte olup, yabancılar yönelik çalışma izni politikalarının dinamiklerini açıkça ortaya koymaktadır. Çalışma izinleri ağırlıklı olarak süreli verilmiş, sınırsız ve bağımsız izinler ise oldukça sınırlı kalmıştır. Yıllar içinde artış gözlemlense de, özellikle bağımsız çalışma veya sınırsız izinlerin düşük olması, yabancıların daha çok düşük statülü ve geçici işlere yönlendirildiğini düşündürmektedir. Göç politikalarının, çalışma izni türlerine göre farklılaştırıldığı anlaşılmaktadır.

5.1.2.2 Ülkemizde Bulunan En Yüksek Yabancı Çalışma İzin Sayısına Sahip Ülkeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu, 2023 yılı itibari ile yabancıların izin sayılarıyla ilgili istatistik, Tablo 4'de gösterilmiştir [23].

Tablo 4. 2023 Yılı İtibari ile Ülkemizde Bulunan En Yüksek Yabancı Çalışma İzin Sayısına Sahip Ülkeler

Uyruk	İzin Sayısı
Suriye Arap Cumhuriyeti	108.520
Rusya	17.785
Türkmenistan	13.128
İran	8.521
Özbekistan	8.437
Kırgızistan	8.187
Hindistan	4.703

Tablo 4, 2023 yılı itibari ile ülkemizde bulunan en yüksek yabancı çalışma izin sayısına sahip ülkeleri göstermektedir. Yabancıların çalışma izin sayılarını mensup olunan uyruk olarak incelediğimizde, Suriyelilerin 108.520 çalışma izin sayısı ile birinci sırada olduğu, takiben Rusya 17.785, Türkmenistan 13.128, İran 8.521, Özbekistan 8.437, Kırgızistan 8.187 ve Hindistan 4.703 olmak üzere diğer ülkelere göre sayıca üstün olarak sıralayabiliriz [23].

Suriyeli işverenler ve Suriyeli çalışanlar özelinde konuşmak gerekirse, çalışma izni konusunda farklı durumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Suriyeli işverenler bakımından çalışma izni konusunda temel sorunlar üç aşamada toplanmaktadır. Bunlar, çalışma izni ücretlerinin yüksek olması, sigorta ve çalışma izni alma prosedürünün zor olduğu ve uzun sürdüğü görüşü ve işyerinde yabancı birinin çalıştırılmasına yönelik kota uygulamasıdır. Bir işyerinde kayıtlı çalışan birinin olması, işverenin çalışana minimum asgari ücret tutarında ödeme yapması ve her bir çalışan için sigorta primi yatırması anlamına gelmekte, ayrıca çalışma izni için harç ödemesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca işverenlerin çoğunluğu çalışma izni süreçlerinin karmaşık olduğunu ve bu süreci yürütmekte zorluk çektiklerini, aynı zamanda çalışma izin başvurusu sonuçlanana değin geçen zamanın uzun olduğunu ve bu sebeple de gerektiği anda işe alım yapamadıklarını belirtmektedir. Son olarak, işyerinde yabancı çalıştırma ile ilgili kota kriterinin de bilhassa Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde ve özellikle Suriyelilere hizmet veren işletmelerde Türk işçi bulmanın mümkün olmadığı hallerde sahada uygulanmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumlardan dolayı, işverenlerin çalışma izni almaktan kaçındıkları ve bu durumda kayıt dışı istihdamı artırdığını ortaya çıkmaktadır [24].

5.1.3 Eğitim Alanında Uygulanan Politikalar

1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 26.'ncı maddesi: “Herkes eğitim hakkına sahiptir.” ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin (BMÇHS) 28.'inci maddesi: “Taraflar Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler.” hükümlerini belirterek eğitimi hak olarak görürler. BM Ekonomik ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (BMEKHUS) 13. maddesi de eğitim ile ilgilidir.

Anayasa'mızın 42.'inci maddesinde ise; “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Geçici Koruma Yönetmeliğinin eğitim hakkı ile ilgili 28.'inci maddesinde;

-“Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların eğitim faaliyetleri, geçici barınma merkezlerinin içinde ve dışında Millî Eğitim Bakanlığının kontrolünde ve sorumluluğunda yürütülür. Bu kapsamda;

-54-66 aylık çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitim çağındaki 36-66 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim hizmeti verilebilir.

-İlköğretim ve ortaöğretim çağındakilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri, Millî Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

-Yaygın eğitim kapsamında kişisel gelişim, sosyal-kültürel, mesleki ve teknik, sanatsal ve sportif alanlarda talebe bağlı olarak kurslar düzenlenebilir.

-Geçici korunanların ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir.

-Bu Yönetmelik kapsamında ülkemizde eğitim alan yabancılara, aldıkları eğitimin içeriğini ve süresini gösteren belge verilir. Farklı müfredatta eğitim alınmış ve belgelendirme yapılmış ise bu belgeler, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili birimleri tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan seviyelere denklikleri yapılır.

-Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların eğitim faaliyetleriyle ilgili diğer usul ve esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir.” denilmektedir.

Türkiye’de bulunan Suriyeli çocukların eğitim almasına yönelik politikalar, ilk aşamada tekrar ülkelerine dönebilecekleri şekilde uygulanmıştır. Sadece kamp merkezlerinde ve Arapça müfredat ile eğitim verilmiş olup, bu vesile ile çocukların tekrar ülkelerine döndüklerinde zorluk yaşamamaları hedeflenmiştir. Ancak Suriyede çatışmaların artması ve buna bağlı göçlerin her geçen gün daha fazlalaşarak devam etmesi neticesi, Milli Eğitim Bakanlığınca, 2013 yılı içerisinde yayınladığı genelge ve çeşitli faaliyetler ile Suriyelilerin eğitim sorununa kurumsal bir çözüm üretmeye çalışmıştır.

YUKK'na istinaden Ekim 2014'de yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği ile Suriyelilere sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere erişim hakkı tanınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının, 2014 tarihli “Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri” genelgesiyle ise Suriyeli çocuklara verilecek eğitim hizmetleri belirli standartlara bağlanarak güvence altına alınmıştır. Genelgeye göre, Türkiye’deki yabancı öğrencilerin eğitim öğretim hizmetleri Bakanlık ve İl Komisyonları tarafından yürütülmektedir. Söz konusu genelge çerçevesinde Suriyeli çocukların, MEB’e bağlı okullarda ya da Suriyelilere yönelik olarak oluşturulmuş Geçici Eğitim Merkezlerinde eğitim hizmeti alması sağlanmıştır.

5.1.3.1 Türkiye’de Yıllara Göre Geçici Koruma Altında Eğitim Çağındaki Suriyelilerin Dağılımı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre yıllara göre ülkemizde bulunan 5-17 yaş aralığındaki çağ nüfusu Suriyeli her yıl artış göstermektedir. Eğitim öğretim hizmetleri bu veriler doğrultusunda planlanarak gerçekleştirilmektedir [25]. Türkiye’de yıllara göre geçici koruma altında eğitim çağındaki Suriyeli’lerin dağılımı Grafik 3’te verilmiştir.

Grafik 3: Türkiye’de Yıllara Göre Geçici Koruma Altında Eğitim Çağındaki Suriyeli’lerin Dağılımı

Göç İdaresi Başkanlığının 2021-2022 verilerine göre Geçici Koruma altında bulunan eğitim çağındaki 1.124.353 (5-17 yaş) nüfus bulunmaktadır. Eğitim çağındaki nüfusun Ocak 2022 tarihi itibarıyla 730.806’sı eğitim-öğretime dahil edilmiş olup, öğrencilerin okullara kayıt süreci devam etmektedir [25].

5.1.3.2 Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilere Yönelik Yaygın Eğitim Faaliyetleri

Millî Eğitim Bakanlığı, örgün eğitim faaliyetlerinin yanında yüzlerce alanda Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında kurslar düzenlemektedir.

- 1.047.602 kursiyer halk eğitimi merkezlerinde düzenlenen kurslara katılım sağlamıştır.
- Kursiyerlerin 614.231'i (%58,63) kadın, 433.371(%41,37)'i de erkek kursiyerlerden oluşmaktadır.
- Genel kurslara katılan kursiyerlerin ağırlığını 480.110 kişiden oluşan Türkçe Öğretimi Kurslarına katılan kursiyerler ile 62.758 kişiden oluşan Türkçe Okuma Yazma Kurslarına katılan kursiyerler oluşturmaktadır [25].Suriyeli'lere yönelik yaygın eğitim faaliyetlerinin cinsiyet bazlı dağılımı Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5: Suriyelilere Yönelik Yaygın Eğitim Faaliyetleri

Kursiyerler			Toplam
	Erkek	Kadın	
Genel Kurslara Katılan Kursiyerler	396.603	519.003	915.606
Mesleki Kurslara Katılan Kursiyerler	36.768	95.228	131.996
Türkçe Öğretimi Kurslarına Katılan Kursiyerler	193.422	286.688	480.110
Türkçe Okuma Yazma Kurslarına Katılan Kursiyerler	31.263	31.495	62.758

Kadınlar, özellikle genel ve mesleki kurslara daha fazla katılım göstermektedir. Erkeklerle kadınların eşit seviyede olduğu tek kurs, Türkçe okuma-yazma kurslarıdır. Türkçe öğrenmek Suriyelilerin Türkiye'deki yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal entegrasyonlarını kolaylaştırmak için temel bir adımdır. Bu süreç devlet politikaları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle daha da güçlendirilebilir.

3.1.4 Barınma Alanında Uygulanan Politikalar

Anayasa'mızın 23.'üncü maddesinde; "*Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.*" hükmü yer almaktadır.

"*Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılar ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin*" dördüncü bölümünde, Türkiye sınırlarına topluca gelen veya sınırları toplu halde geçen mülteci ve sığınmacıların ülkeye kabul edilmeleri durumunda yapılacak işlemler ve alınacak tedbirler şöyle açıklanmıştır; "*Mülteciler ve Sığınmacılar, önce askeri makamlar tarafından silahtan arındırılır. Bunlardan sivil olanlar daha sonra kurulacak olan kamplara sevk edilmek üzere ilgili polis veya jandarma makamlarına teslim edilir.*"(Md.9). "*Türkiye'den iltica talep edenler veya sığınmacılar ülkemizde buldukları süre içinde devletin himaye ve gözetimi altında bulundurulur.*"(Md.10). "*Toplama bölgeleri Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek İçişleri Bakanlığı'nca tespit edilir ve valiliklerce kurulur*"(Md.11).

5.1.4.1 Kamp İçinde Barınma

Suriye'de meydana gelen olaylar sonucunda insan hakkı ihlalleri ortaya çıkmış, ülkede can güvenliği kalmadığını düşünen 300-400 kadar Suriyeli 29.04.2011 tarihinde Hatay Cilvegözü sınır kapısına doğru hareketlenerek, Suriye'den Türkiye'ye doğru ilk toplu nüfus hareketini başlatmıştır. Bu nüfus hareketi esnasında gerekli tedbirler alınmaya başlanarak; 252 Suriye vatandaşı sınırdan içeri alınmış ve bir spor salonunda geçici olarak konaklama ve gıda ihtiyaçları giderilmiştir. İlk çadırkent alanı olarak ise Yayladağı merkezdeki eski bir tekel binası belirlenerek çadır, seyyar mutfak, banyo gibi düzenlemelerle bir yerleşke oluşturulmuş ve ilk nakiller buraya gerçekleştirilmiştir. Daha sonrasında devam eden göç sebebiyle 09.06.2011 tarihinde Altınözü ve 12.06.2011 tarihinde Boynuyoğun Çadırkentleri kurulmuştur [26].

Mevcut kampların tamamı AFAD kontrolünde, ayrıca her kampta birkaç tane BM gözlemcisi bulunuyor. AFAD, 2 aylık periyotlar halinde merkezden görevlendirdiği personeliyle bölgede hizmet vermeye devam ediyor, bunun yanında hemen tüm kamplarda AFAD yetkililerinin yükünü paylaşan Türk Kızılayı da bulunuyor. Barınma merkezlerinde valiler, kaymakamlar ve kaymakamlık personeli gibi mülki idare amirleri bizzat görev yapıyorlar [27].

5.1.4.1.1 Geçici Barınma Merkezleri İçinde ve Dışında Kalan Suriyeliler

06 Ocak 2021 tarihi itibarı ile Türkiye’de bulunan 3 milyon 643 bin 769 Suriyelinin 58 bin 752’si (%1,7’si) Geçici Barınma Merkezlerinde kalmakta, 3 milyon 585 bin 017’si (%98,3’ü) Geçici Barınma Merkezleri dışında kalmaktadır [28].

Grafik 4: Geçici Barınma Merkezleri İçinde ve Dışında Kalan Suriyeli Sayısı

Grafik 4’de gösterildiği üzere Suriyelilerin sadece %1,7’si barınma merkezlerinde kalmakta olup, geri kalan %98,3’ü barınma merkezleri dışında yaşamaktadır. Suriyelilerin büyük çoğunluğu, dışarıda aynı bir Türk vatandaşı gibi halkın arasına girmiş ve Türkiye’de hayata adapte olma ve ibade-iaşe mücadelesi vermektedir. Bu denli önemli bir nüfusun halkın içine karıştığını düşündüğümüzde, alınacak sosyal uygulama tedbirlerinin de ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.

5.1.4.1.2 Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Geçici Barınma Merkezlerine Göre Dağılımı

Göç İdaresi Başkanlığının verilerine göre Türkiye’de bulunan Suriyelilerin sadece %1,7’si yani 58 bin 752 kişi beş ilde bulunan yedi Geçici Barınma Merkezinde bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmektedir [28].

Tablo 6. Suriyelilerin Geçici Barınma Merkezlerine Göre Dağılımı

İl	GBM*Adı	GBM Mevcudu	Toplam
Hatay	Altınözü	2.651	9.398
	Yayladağı	3.537	
	Apaydın	3.222	
Adana	Sarıçam	20.947	20.947
Kilis	Elbeyli	8.473	8.473
Kahramanmaraş	Merkez	10.500	10.500
Osmaniye	Cevdetiye	9.422	9.422
Toplam		58.752	
GBM Dışında Bulunan Suriyeli Sayısı		3.585.017	

*GBM: Geçici Barınma Merkezi

5.1.4.2 Kamp Dışında Barınma

Şekil 6’da gösterildiği üzere Türkiye’de bulunan 3 milyon 643 bin 769 Suriyelinin, 3 milyon 585 bin 017’si Geçici Barınma Merkezleri dışında kalmaktadır. Bu da toplam Suriyeli nüfusun %98,3’üne denk gelmektedir.

Adrese Dayılı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre ülkemizin nüfusu, 31 Aralık 2019 tarihi itibarı ile 83 milyon 154 bin 997 kişidir. Geçici Barınma Merkezlerinin dışında kalan Suriyeli nüfus (3 milyon 585 bin 017) ülke nüfusumuzun yaklaşık % 4,3’üdür. Bu oran yabancı bir nüfus için yüksek bir orandır. Nitekim hayatımızın akışında, hemen her noktada Suriyeli bireylere denk gelmemiz bunu desteklemektedir.

Türkiye'deki Suriyelilerin % 90'ından fazlası kentsel alanlarda yaşamaktadır. Bu durum kuşku yok ki mültecilerin yaşadıkları yer konusunda ciddi sorunlar ve gerginlikler ortaya çıkarmaktadır. Hem yapı kalitesi hem de yaşanan yerin büyüklüğü yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Ancak özellikle de Suriyelilerin yaşadıkları kentlerin yoksul bölgelerindeki Türk toplumunun ciddi bir bölümünün de yapı kalitesi bakımından oldukça sorunlu yapılarda yaşadıkları da bir gerçektir. Suriyelilerin aile büyüklükleri, mali kısıtlılıkları ve Türkiye'de bazı bölgelerde yapı kalitesindeki düşüklük nedeni ile sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Suriyelilerin ev bulmada ve kiralarnı ödemekte yaşadıkları sorunları dikkate alarak nasıl bir konut alanında yaşadıkları öğrenilmeye çalışılmıştır. SB(Suriyeliler Barometresi)-2017 araştırmasında ulaşılan Suriyeli ailelerin % 64,4'ü apartman dairesinde % 23,7'si müstakil evlerde, % 10,7'si gecekondularda yaşadıklarını ifade etmekteydi. SB-2019 çalışmasında Suriyelilerin yaşadıkları mekanların nispeten daha nitelikli konutlara doğru evrildiği gözlenmiştir. SB-2019 çalışmasında apartmanda kalanların oranı % 80,3, müstakil evde kalanların oranı ise % 16,8 olarak tespit edilmiştir. Apartman dairesi ya da müstakil evin tek başına açıklayıcı olmadığı açıktır. Bu konutların yapı kalitesi, altyapısı, büyüklüğü, nerede bulunduğu, ne kadar kira ödendiği gibi pek çok sorunun cevabı bu çalışma kapsamında olmamakla birlikte, ortaya çıkan sonuçların genel bir bilgi verdiği söylenebilir [29].

6. Sonuç

Türkiye, 2000'li yılların başından bu yana Ortadoğu'da meydana gelen savaşlar nedeniyle çok büyük ve toplu göç akımları ile karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan en büyüğü 2011 yılından beri Suriye'de devam eden iç savaştan kaçan Suriyelilerin gerçekleştirdiği göç hareketidir. Şöyle ki Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan bazı il ve ilçeleri, yerleşik nüfusunun yaklaşık iki katı kadar Suriyeliye de ev sahipliği yapmak durumunda kalmıştır. Türkiye'de sığınan Suriyelilere sağlanacak olan hizmetler konusunda uluslararası hukuk, ulusal hukuk ve insani değerler açısından, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklardan en önemlilerinden birisi de uygulanan sosyal politikalar olup, çalışma boyunca Türkiye'de bulunan Suriyelilere uygulanan sosyal politikalar irdelenmiştir. Suriyelilere uygulanan sosyal politikaları incelemek için öncelikle ulusal ve uluslararası literatürde göç ve sığınmacılar üzerine kavramları incelenmiş Türkiye'de bulunan Suriyelilerin demografik ve hukuki durumları özetlenmiştir.

Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısının giderek artması hukuki düzenlemeleri gözden geçirmeyi zorunlu kılmış ve fiili durumda göz önüne alınarak, savaş nedeniyle ülkesini terk ederek göç etmek zorunda kalan bu insanların daha fazla mağdur olmaması için hukuki düzenlemeler ve sosyal politikalarda düzenlemeler yapılmıştır. Birçok Avrupa ülkesinin, Suriyelilerin ülkelerine gelmesini engellemek amacıyla sınırlarına duvar, çit gibi fiziksel önlemler aldığı bir dönemde Türkiye'nin mevzuatta ve sosyal alanda bu kişilerin durumlarını güçlendirecek değişiklikler yaparak entegrasyon için cesur adımlar atması dikkate değerdir. Özellikle savaştan kaçarak zorunlu göçe maruz kalmış Suriyelilerin tüm dünyadaki gibi Türkiye'de de var olan statüsüzlük problemini çözmek adına göç ve sığınma hukukunda yeni büyük bir reform yapılarak "geçici koruma statüsü" mevzuatı yürürlüğe konulmuştur. Öyle ki; gerek göç hareketinin ilk başlarından itibaren Suriyeliler için oluşturulan kamplar gerekse sonrasında şehirlerde sosyal iskân sağlanan Suriyelilere sağlanan kimi hak ve hizmetler göz önüne alındığında benzer durumlardaki ülkeler ile karşılaştırıldığında oldukça iyi fiziki ve sosyal imkânların sunulduğu görülmektedir. Unutulmaması gerekir ki Suriyelilerin hâlihazırda hukuki statüleri yanında, Türkiye'ye kalıcı olarak yerleşme durumları da dikkate alınarak amaçlı politikalarla ziyade, özellikle eğitim ve toplumla entegrasyon alanlarına yönelik çalışmalar ile iskan ve istihdam gibi konular önceliklendirilerek uzun süreli sosyal ve ekonomik politikalar oluşturulması Türkiye için zaruridir.

Sonuç olarak Suriyelilerin Türkiye'deki genel durumuna bakıldığında temel olarak birkaç genel sorun tespit ön plana çıkmaktadır. Bunlar; kayıt altına alınma, eğitim ve tercüman/dil alanındaki eksiklikler, kamp dışında yaşayanların kendilerine sunulan hizmetler hakkında bilinçsizliği, özellikle savaşta ağır kayıplar vermişler ve çocukların psiko-sosyal destek ihtiyacı, şehirlerde barınma sorunu vb. gibi temel ihtiyaçlar olarak da değerlendirilebilir. Suriyelilerin toplumsal entegrasyonu öncelikle eğitim ve istihdam politikaları aracılığıyla sağlanabilir. Bu bağlamda, mesleki eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve kadın istihdamına yönelik özel teşviklerin uygulanması önerilmektedir. Bu konularda Suriyelilerin de içinde yer aldığı ekiplerle çözümler üzerinde çalışmalar yaparak uygulamak, var olan eksiklikleri tespit ederek programlar geliştirmek yerel halk ile Suriyelilerin uyum içerisinde yaşayabilmeleri ve zorunlu göçe maruz kalmış bu insanların korunabilmeleri açısından önem arz etmektedir.

7. Kaynaklar

- [1] Taşçı, F. (2009) "Bir Sosyal Politika Sorunu Olarak Göç", Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C: 10, No: 4, 2009, s. 178.
- [2] İçduygu, A., Erder, S., ve Gençkaya, Ö. F. (2014). Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikaları, 19232023. İstanbul: Koç Üniversitesi Göç Araştırmalar Merkezi.
- [3] Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi <https://www.goc.gov.tr/genel-bilgi45> (Erişim tarihi, 25.12.2024)
- [4] Türk Dil Kurumu Sözlüğü, <https://sozluk.gov.tr/>, (Erişim tarihi: 25.12.2024)

- [5] Göç Terimleri Sözlüğü, [https://www.goc.gov.tr/Kurumlar/Goc.Gov.Tr/Files/Goc_Terimleri_Sozlugu\(1\).Pdf](https://www.goc.gov.tr/Kurumlar/Goc.Gov.Tr/Files/Goc_Terimleri_Sozlugu(1).Pdf). (Erişim tarihi: 12.02.2025).
- [6] Arslan İ., Bozgeyik Y., Ve Alancioğlu E. (2017). Göçün Ekonomik Ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep'teki Suriyeli Göçmenler Örneği. İlahiyat Akademi Dergisi, III(4), 129-148.
- [7] Ekşi, N. (2012). Türkiye'de Bulunan Suriyelilerin Hukukî Statüsü Suriye'deki Değişim Sürecinde Göç Hareketleri ve Türkiye'ye Yansımaları Konferansı, (05.11.2012),Işık Üniversitesi, Bildiri Metni (Suriyeliler).
- [8] BMMYK, Türkiye Temsilciliği Sözcüsü Metin Çorabatır'ın yazılı yanıtı, 25 Eylül 2011
- [9] BMMYK,Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler Sıkça Sorulan Sorular.web sitesi:www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2017/02/sık_sorulan_sorular.pdf.(Erişim tarihi: 29.11.2024)
- [10] İnce, E. (2017). Suriye'de BAAS Rejiminin Kuruluşu ve Türkiye. Tarih ve Günce – Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi, 1(1), 263.
- [11] Şen, Y. (2013). Suriye'de Arap Baharı. Yasama Dergisi, 23, 57-59.
- [12] AFAD, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Resmi Web Sitesi: https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/24372/xfiles/2Suriyelilerin_Konakladigi_Gecici_Barinma_Merkezlerindeki_Harcama_ve_Maliyet_Analizi_2013_Turkce_.pdf
- [13] Donker, T. H., Enduring A. (2010). Suni Community Syrian Regime Dynamics, Meditterian Politics, 15(3), 438.
- [14] <https://www.mepanews.com/>, <https://www.mepanews.com/suriye-etnik-ve-dini-yapi-haritasi-31117h.html>, Erişim Tarihi: 12.02.2025
- [15] Özgür, M. (2001). Türkiye'nin Komşuları I, Suriye ve Irak, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara.
- [16] Wikipedia., https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye#cite_note-5 .(Erişim tarihi: 25.11.2024)
- [17] Athoğlu, Y., (2006). Suriye Arap Cumhuriyeti'nde Etnik ve Dini Yapı. Web sitesi:<https://yasinatlioglu.wordpress.com/2006/01/04/suriye-arap-cumhuriyetinde-etnik-ve-dini-yapi/> (Erişim tarihi: 25.11.2024).
- [18] Dinçer, B., O. ve Coşkun, G. (2011). Mayınlı Arazide Yürümenin Adı: Suriye'de Değişimi Zorlamak. USAK Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi. 11- 04, 1- 69
- [19] Öztürkmen A., Duman, B., ve Orhan, O. (2011). Suriye'de Değişimin Ortaya Çıkardığı Toplum: Suriye Türkmenleri. ORSAM Orta Doğu Türkmenleri. 83. 14.
- [20] Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi <https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638>(Erişim, 25.12.2024)
- [21] Bozkır S., A., (2015). Sosyal Politika Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Türkiye'de Sosyal Politika, (Editörler: Tokol,A. ve Alper, Y.). Dora Basım.
- [22] Dönmez Kara, C. Ö. (2016). Türkiye'de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2), 151-174. <https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.5>
- [23] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesi, <https://www.csbg.gov.tr/Media/ecrbuien/calisma-izini-istatistikleri-2023.xlsx>
- [24] Eminoglu, N. (2025). Türkiye'deki Sosyal Uyum Politikalarının Türkiye'deki Suriyelilerin Ekonomik Entegrasyonuna Etkisi, Yönetim Bilimleri Dergisi, 23(55), 476-501. <https://doi.org/10.35408/comuybd.1549463>
- [25] Milli Eğitim Bakanlığı Resmi web sitesi: [//hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_01/27110237_OCAK_2020internet_BulteniSunu.pdf](https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_01/27110237_OCAK_2020internet_BulteniSunu.pdf).(Erişim tarihi: 28.10.2023)
- [26] TBMM, (2012-2.Yasama Yılı). İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu.“Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu”, 2-3.
- [27] Güçer M., Karaca S., Dinçer B.O., (2013). Sınırlar Arasında Yaşam Savaşı Suriyeli Mülteciler Alan Araştırması. S 17.web sitesi: <https://docplayer.biz.tr/223475-Sinirlar-arasinda-yasam-savasi-suriyeli-multeciler.html>.(Erişim tarihi, 29.11.2024 https://books.google.com.tr/books?id=FsC_AgAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q=din%C3%A7er&f=false
- [28] İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü resmi web sitesi: www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638. (Erişim tarihi: 15.01.2021)
- [29] Erdoğan, M. M., (2019). Suriyeliler Barometresi, Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi. Orion Kitabevi.web site: [://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/09/SB2019-TR-04092020.pdf](http://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/09/SB2019-TR-04092020.pdf).(Erişim tarihi: 28.11.2024)